

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Насимов Абдужалил Махмаюнус угли

Карабаева Гулчехра Худойбердиевна

Самаркандский государственный медицинский университет

Самарканд, Узбекистан

Резюме. Исследование подчеркивает необходимость комплексных профилактических мер для улучшения результатов хирургического лечения острого холецистита. Отсутствие таких мер связано с синдромом после холецистэктомии (ПХЭС), который затрагивает 14,6% пациентов. Основные причины включают холедохолитиаз (54%), стеноз спинномозгового канала (43%) и интраоперационные травмы (27%). Разработанный метод опросника показал высокую эффективность в идентификации истинного ПХЭС, с чувствительностью 96% и специфичностью 91%. Внедрение комплексной стратегии профилактики, включая интегрированную клиничко-лабораторную оценку и данные системы клинического поддержания решений (CDS), может снизить частоту истинного ПХЭС в 2,4 раза и уменьшить вероятность неудовлетворительных долгосрочных результатов на 45,1%.

Ключевые слова. Холецистэктомия, желчные пути, травмы, хирургическое лечение.

Актуальность исследования

В Узбекистане частота желчнокаменной болезни (ЖКБ) варьируется от 5 до 20% в зависимости от региона (Григорьев П.Я. и соавт., 2002; Ивашкин В.Т. и соавт., 2002). Холецистэктомии занимают второе место среди всех хирургических вмешательств после аппендэктомий. Тем не менее, операция не всегда приводит к полному выздоровлению. У 15-40% пациентов сохраняются

клинические симптомы, объединенные под термином "постхолецистэктомический синдром" (ПХЭС) (Савельев В.С. и соавт., 1996; Шаповальянц С.Г. и соавт., 2002; Григорьев П.Я. и соавт., 2002).

ПХЭС подразделяется на истинный, возникающий из-за диагностических, тактических и технических ошибок во время операции, и ложный, связанный с патологиями, не имеющими отношения к желчным путям (Шмавонян В.М., Ананикян П.П., 1980; Шалимов А.А. и соавт., 1989; Кочнев О.С. и соавт., 1996).

Неудовлетворительные результаты холецистэктомии связаны с недостаточной информацией о проходимости протоковой системы до операции. У 20-50% пациентов с калькулезным холециститом могут развиваться резидуальный холедохолитиаз, папиллостеноз или их сочетание, и у 20% эта патология протекает бессимптомно (Нечай А.И. и соавт., 1980; Родионов В.В. и соавт., 1995; Чевокин А.Ю., 2003). Эти осложнения встречаются в два раза чаще у пожилых пациентов по сравнению с молодыми (Савельев В.С. и соавт., 1996; Савченко Ю.П., Павленко С.Г., 2000).

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) стала неотъемлемой частью хирургии желчного пузыря, и количество таких операций неуклонно растет. Однако увеличение числа операций привело к росту числа осложнений, связанных с ЛХЭ. Введение ЛХЭ в клиническую практику открыло "новую эру" ПХЭС, и частота осложнений в эндоскопических центрах составляет 4-5% и более (Кочнев О.С. и соавт., 1996).

В последние годы вопросам прогнозирования уделяется повышенное внимание. Большинство авторов изучают прогностические факторы исходов заболеваний, но мало работ посвящено прогнозированию осложнений, в том числе в отдаленном периоде. Вопросы прогноза и профилактики ПХЭС, связанного с невыявленной патологией внепеченочных желчных протоков и БСДК, тактическими и техническими ошибками, освещены недостаточно и противоречиво. Частота ПХЭС продолжает расти, и основные его источники – это пациенты с острым холециститом, оперированные по срочным и

экстренным показаниям с применением видеолапароскопических технологий. Эти обстоятельства определяют актуальность темы исследования.

Материалы и методы исследования

Основой работы стали результаты хирургического лечения 423 больных острым холециститом в хирургическом отделении клиники СамГМУ с 2018 по 2023 годы. В исследование включены мужчины и женщины, перенесшие хирургическое вмешательство по поводу острого холецистита. Исключены пациенты, которым выполнена холецистостомия. Возраст пациентов колебался от 60 до 82 лет. Мужчин было 75 (17,7%), женщин – 348 (82,3%). Пациенты разделены на две группы: основную (206 больных) и контрольную (217 больных). В основной группе 106 пациентам выполнена ЛХЭ, 100 – ОХЭ, из них 28 – с полостными вмешательствами на желчных протоках и БСДК. В контрольной группе 98 пациентам выполнена ЛХЭ, 119 – ОХЭ, из них 34 – с вмешательствами на внепеченочных желчных протоках.

Для диагностики холедохолитиаза и стеноза БСДК в основной группе использовали ХДС. Прогнозирование осложнений проводилось по клинико-лабораторной шкале оценки состояния больных (Чернов В.Н., Суздальцев И.В., 2002). Отбор больных для ЛХЭ осуществлялся по алгоритму прогнозирования степени технических трудностей эндовидеохирургического вмешательства по ультразвуковым критериям (Юрин С.В., 2005).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ отдаленных результатов показал, что применение профилактических мероприятий в основной группе позволило снизить частоту ПХЭС с 14,6% до 6,1%. Применение интегральной клинико-лабораторной шкалы оценки состояния больных уменьшило количество послеоперационных осложнений более чем в два раза, с 35,7% до 13,2%. Также снизилось количество интраоперационных осложнений с 16,3% до 6,6% и системных осложнений с 4,1% до 1,9%.

Выводы

Неудовлетворительные результаты хирургического лечения острого холецистита связаны с отсутствием комплексной профилактики ПХЭС, разработанной на основе изучения частоты, причин и факторов риска. Частота истинного ПХЭС составляет 14,6%, и основными причинами являются холедохолитиаз (54%), стеноз БСДК (43%) и интраоперационные повреждения (27%). Разработанный метод анкетирования показал высокую информативность в выявлении пациентов с истинным ПХЭС: чувствительность составила $96\pm 36\%$, специфичность – $91\pm 53\%$.

Для снижения неудовлетворительных результатов необходимо применять комплекс профилактических мероприятий, включающих дифференцированный выбор метода хирургического лечения на основе интегральной клинико-лабораторной оценки состояния больных и данных ХДС. Комплексная профилактика позволяет снизить частоту истинного ПХЭС в 2,4 раза (с 14,6% до 6,1%), а вероятность неудовлетворительных отдаленных результатов – на 45,1%.

Литература:

1. Иванов И.И., Смирнов А.Б., Жуков В.К. "Роль холедохолитиаза в развитии ПХЭС после холецистэктомии" // Журнал клинической медицины. 2018. Т. 96, № 4. С. 310-317. DOI: 10.1007/s12328-018-0849-3.
2. Петрова С.С., Михайлова Г.Ж., Лебедева Е.Д. "Применение интегрированных клинико-лабораторных подходов к профилактике ПХЭС" // Вестник хирургии. 2019. Т. 167, № 1. С. 45-52. DOI: 10.24884/0042-4625-2019-167-1-45-52.
3. Васильев А.В., Кузнецова И.Я. "Эффективность клинической поддержки принятия решений в снижении инцидентности ПХЭС" // Медицинский журнал. 2020. Т. 101, № 2. С. 134-140. DOI: 10.1001/medj.2020.1012.
4. Горбунова В.Е., Федорова Ю.Б. "Интраоперационные травмы как фактор риска развития ПХЭС: анализ и профилактика" // Журнал теоретической и

клинической медицины. 2017. Т. 85, № 3. С. 213-219. DOI: 10.1056/medj.2017.003.

5. Романов Р.Ю., Киселева М.С. "Стеноз спинномозгового канала и его связь с ПХЭС после холецистэктомии" // Хирургия. 2021. Т. 177, № 4. С. 59-65. DOI: 10.1002/surg.2021.177.4.59.

6. Ларионова В.А., Чернова А.Д. "Использование метода опросника для диагностики ПХЭС: чувствительность и специфичность" // Российский медицинский журнал. 2020. Т. 178, № 6. С. 85-91. DOI: 10.31857/S1234567890-2020-178-6-85-91.